

EFFECTOS DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA EN EL TRANSPORTE DE NANOPLÁSTICOS A TRAVÉS DE LA ZONA NO SATURADA

Cynthia Rieckhof^{1,2*}, Virtudes Martínez-Hernández¹, Raffaella Meffe¹, Ekkehard Holzbecher³, Raúl Alonso del Águila⁴, Leonor Nozal^{1,4}, Andreu Rico^{1,5}, Irene de Bustamante^{1,2}

¹ Grupo Soil and Water Quality in the Environment, Instituto IMDEA Agua, Avda. Punto Com 2, 28805, Alcalá de Henares, Madrid, España. email: cynthia.rieckhof@imdea.org, web: <http://www.soilwaterquality.es>

² Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, Universidad de Alcalá, 28871, Alcalá de Henares, Madrid, España. e-mail: irene.bustamante@uah.es

³ Department of Applied Geology, GUtech, PO Box 1816, Athaibah PC 130, Muscat, Oman. email: ekkehard.holzbecher@gutech.edu.om

⁴ Centro de Química Aplicada y Biotecnología (CQAB), Universidad de Alcalá, 28871, Alcalá de Henares, Madrid, España. e-mail: leonor.nozal@uah.es

⁵ Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universidad de Valencia, C/ Catedrat Jose Beltran 2, 46980, Valencia, España. email: andreu.rico@uv.es

RESUMEN. La acumulación de residuos plásticos en los suelos agrícolas puede favorecer la formación de micronanoplásticos. El transporte e infiltración de estos contaminantes hacia los horizontes más profundos del suelo puede provocar efectos negativos a la biota, el suelo y las aguas superficiales y subterráneas. Los objetivos específicos de este trabajo son evaluar la influencia del tamaño de partícula en el transporte de nanoplásticos de poliestireno (NPPS) a través de arena bajo condiciones no saturadas y simular los parámetros de transporte reactivo, mediante experimentos de infiltración en columnas y modelización numérica. Los resultados experimentales reflejan una dependencia del tamaño de partícula en la infiltración de los NPPS a través de la arena. Las partículas más grandes alcanzan concentraciones más bajas a la salida de la columna y presentan una mayor tasa de retención en la arena. Se identifican procesos de retención física y de aceleración durante su infiltración.

ABSTRACT. The presence of plastic litter in agricultural soils and its accumulation can promote the formation of micro- and nanoplastics. The transport and infiltration of these contaminants towards deeper soil horizons can have negative effects on biota, soil, surface and groundwater. The specific objective of this study is to evaluate the influence of particle size on the transport of polystyrene nanoplastics (PSNP) through sand under unsaturated conditions. To this end, column infiltration experiments coupled to numerical modelling were carried out. Results show that the transport of PSNP depends on particle size. Larger particles reach lower concentrations at the column outlet and exhibit a higher retention rate in the sand. Physical retention and acceleration processes during infiltration are identified.

contaminantes plásticos más abundantes en el medio ambiente, destacan el poliestireno, polietileno y polipropileno, empleados en sectores como la agricultura, la industria o el transporte (Alimi et al., 2018). En el ámbito agrícola, el uso de acolchados plásticos (Huang et al., 2020) o la aplicación de lodos de depuradora (Weithmann et al., 2018) en suelos agrícolas favorece la acumulación de plásticos en el suelo y la formación de micro y nanoplásticos (MNP) por procesos de fragmentación y degradación (Liu et al., 2020). Las propiedades fisicoquímicas de estas partículas, como el tamaño, la forma, la densidad o la composición (Dong et al., 2018), así como las características del suelo (ej. textura, rugosidad, grado de saturación) (Rillig et al., 2017) y los procesos que se desarrollan en la interfaz aire-agua-suelo en la zona no saturada pueden llegar a alterar el comportamiento de los MNP, favoreciendo su movilización hacia el agua subterránea. El transporte de estas partículas y su posible infiltración hacia horizontes más profundos del suelo puede suponer un riesgo para la biota, las propiedades del suelo y las aguas superficiales y subterráneas (Koelmans et al., 2022). Adicionalmente, los MNP pueden actuar como vehículos de otros contaminantes orgánicos e inorgánicos (aditivos de los plásticos, metales), que pueden liberarse lentamente al agua, al suelo y potencialmente entrar en la cadena alimentaria (Bridson et al., 2021). Por todo ello, es necesario entender los mecanismos de transporte de los MNP y su destino final, para poder evaluar y mitigar su posible impacto en el medio ambiente.

Numerosos autores han estudiado el transporte de nanopartículas (ej. coloides de hierro y nanopartículas de sílice) en medios porosos utilizando ensayos en columnas acoplados a modelos matemáticos (Li et al., 2019; Qin et al., 2020; Yao et al., 2020; entre otros). El mismo tipo de estudio para dilucidar el transporte de los nanoplásticos presenta una trayectoria mucho más reciente (1- 2 años) y menos desarrollada limitándose principalmente a ensayos bajo condiciones saturadas (Shaniv et al., 2021; Dong et al., 2021; Yasir et al., 2022). En este caso, el transporte de nanoplásticos ha sido descrito a través de modelos cinéticos de primer y segundo orden basados en el comportamiento coloidal de las nanopartículas definido

1.- Introducción

En los últimos años, la producción y liberación de residuos plásticos al medio ambiente y su impacto en el mismo se ha convertido en un tema de preocupación ambiental (Hurley and Nizzetto, 2018). Entre los

por Bradford et al. (2003). El objetivo principal de este trabajo es incrementar el nivel de conocimiento acerca del destino de los nanoplasticos en la zona no saturada, aplicando una técnica de experimentación consolidada como es la del ensayo en columna.

Los objetivos específicos de este estudio son:

- I. Evaluar la influencia del tamaño de partícula en el transporte y la retención de partículas nanoplasticas de poliestireno (NPPS) mediante una serie de experimentos de infiltración en condiciones no saturadas.
- II. Cuantificar los parámetros que describen el transporte de NPPS en medios porosos mediante técnicas de modelización numérica, que permitan comprender y predecir su comportamiento en el suelo.

Para poder cumplir con los objetivos propuestos, el clásico *set-up* del ensayo en columna ha sido modificado para reproducir las condiciones no saturadas de infiltración y, al mismo tiempo, evitar la contaminación de las muestras.

2.- Material y métodos

2.1.- Nanoplasticos y pretratamiento del material poroso

En los experimentos de infiltración se utilizaron NPPS fluorescentes con grupos funcionales carboxilo (COOH), suministrados por Ikerlat Polymers (Gipuzkoa, España). Las partículas esféricas presentaban una densidad de $1,054 \text{ g cm}^{-3}$ y un tamaño de partícula de 120 y 1000 nm. Las suspensiones de NPPS (20 g L^{-1}) se agitaron durante 4 min y se diluyeron con agua del grifo hasta alcanzar una concentración de $40,7 \pm 0,8 \text{ mg L}^{-1}$.

Se seleccionó arena de cuarzo comercial como medio poroso, con un diámetro medio de partículas de 0,5-0,8 mm. La arena se sumergió en ácido nítrico al 30% durante 24 h, se lavó con agua desionizada, se sumergió en NaOH 2 mmol/L durante 24 h y, finalmente, se lavó repetidamente con agua desionizada para eliminar los óxidos metálicos y las impurezas orgánicas antes de su uso. A continuación, se secó a 40°C durante 24 h.

2.2.- Experimentos de infiltración en condiciones no saturadas

Los experimentos de infiltración de NPPS se realizaron por triplicado y en paralelo utilizando columnas de vidrio (L: 20 cm e ID: 5 cm). En la zona inferior de cada columna se instaló una placa porosa de vidrio con un grosor de 1 cm y un tamaño medio de poro de 250-500 μm para evitar la pérdida de arena. Para evitar la oclusión de la placa porosa se introdujo una capa de 2 cm de espesor de fragmentos de vidrio de 1-5 mm (NatureWorks, Alicante, España). Sucesivamente se procedió al llenado de la columna mediante incrementos de 2 cm asegurando una distribución homogénea de la arena hasta una altura de 10 cm. La arena

se cubrió con una capa de 1 cm de los fragmentos de vidrio para asegurar una distribución uniforme del influente.

La columna rellena de arena se saturó con agua del grifo en sentido ascendente, utilizando una bomba peristáltica (MASTERFLEX® L/S® 07528-20/30), para evitar la formación de burbujas de aire y, una vez alcanzada la saturación, se procedió al cálculo de la porosidad total de la arena utilizando datos de pesada. La porosidad y la densidad aparente de la columna empaquetada fueron de $0,37 \pm 0,01$ y $1,75 \text{ g/cm}^3$, respectivamente.

La columna se dejó drenar parcialmente por gravedad y se sometió a succión mediante una cámara de vacío, para garantizar condiciones no saturadas a lo largo de todo el perfil de arena. El contenido de agua y el grado de saturación de la arena durante los ensayos fueron de $34,6 \pm 2,2 \text{ mL}$ y $48,0 \pm 3,1 \%$, respectivamente.

Cada experimento de infiltración comenzó con la inyección a la entrada de la columna de 7 volúmenes de poro (VP) de agua del grifo para lograr la estabilidad química e hidrodinámica del sistema. A continuación, se inyectaron 4 VP de solución de NPPS a un flujo estable de $0,51 \pm 0,02 \text{ mL/min}$, seguido de una fase de lavado de 5 VP de agua de grifo al mismo flujo. Finalmente, para determinar los parámetros de transporte hidráulico de la arena, se inyectaron 3 VP de una solución de cloruro potásico (KCl) con una concentración de 5 g L^{-1} , seguido de una fase de lavado con 4 VP de agua de grifo. El efluente se recogió cada 30 minutos y se almacenó en botellas ámbar a 4°C hasta su análisis. Para la recogida del efluente se diseñó un sistema de recolección mediante depósito con llave capaz de aislar la muestra y proporcionar una protección contra la contaminación.

La concentración de NPPS en el efluente se determinó utilizando un espectrofotómetro UV-VIS (SHIMADZU UV-1800) a una longitud de onda de 576 nm para la solución de PSNP de 120 nm y de 427 nm para la solución de 1000 nm.

Se midieron el potencial zeta (ζ) y el diámetro hidrodinámico medio (D) de la arena y de las partículas de NPPS en el efluente a distintos tiempos de la curva de llegada a través de un analizador de partículas Malvern Zetasizer Nano ZS.

La determinación de la curva del trazador se realizó utilizando datos de conductividad eléctrica (CE) medidos con un multímetro (Crison, España). Los valores obtenidos se transformaron en valores de sólidos disueltos totales (SDT). Previamente se comprobó que la concentración de cloro estaba directamente relacionada con los valores de CE.

Todo el material (columna, tubos, viales, etc.) en contacto con los NPPS se lavó con etanol al 70% y agua MilliQ previo a su uso para prevenir la contaminación por plástico.

La inyección de KCl se realizó después de la inyección de los NPPS para evitar cualquier alteración química en el medio poroso que pudiera afectar el comportamiento de las nanopartículas.

2.3.- Teoría DLVO

Se aplicó la teoría DLVO (Derjaguin y Landau, 1941; Verwey y Overbeek, 1955) para calcular la energía de interacción total (V_{TOT}) (1) entre los NPPS y la superficie de la arena en función de la distancia de separación. V_{TOT} se define como la suma de las fuerzas atractivas de Van der Waals (V_{VDW}) (2) y las fuerzas de repulsión electrostáticas de doble capa (V_{EDL}) (3).

$$V_{TOT} = V_{VDW} + V_{EDL} \quad (1)$$

$$V_{VDW} = -\frac{A_{123} r_{NP}}{6h(1+\frac{14h}{\lambda})} \quad (2)$$

$$V_{EDL} = \pi r_{NP} \epsilon_0 \epsilon_r \left\{ 2\phi_p \phi_c \ln \left[\frac{1+\exp(-kh)}{1-\exp(-kh)} \right] + (\phi_p^2 + \phi_c^2) \ln [1 - \exp(-2kh)] \right\} \quad (3)$$

donde A_{123} es la constante de Hamaker para el sistema agua-arena-NPPS (6,73E-21 J según Israelachvili, 2011), r_{NP} es el radio de NPPS, h es la distancia de separación entre los NPPS y la arena, λ es la longitud de onda dieléctrica (100 nm), ϵ_0 es la permisividad del vacío, ϵ_r es la permisividad del agua, ϕ_p es el potencial zeta de los NPPS, ϕ_c es el potencial zeta de la arena y k es la longitud de Debye.

2.4.- Modelización

La infiltración de los NPPS a través de la arena se simuló con el software comercial COMSOL Multiphysics, aplicando modelos de transporte 1D que incluyen procesos de advección, difusión, de inmovilización-movilización (*attachment-detachment*) y retención irreversible. Para la estimación de los parámetros (*inverse simulation*) se utilizaron los métodos de Levenberg-Marquardt y BOBYQA.

En los modelos, los procesos de difusión están caracterizados por una difusividad efectiva (D) que incluye la dispersividad longitudinal. Con respecto a la advección, la velocidad media se obtuvo mediante la simulación de las curvas de trazador (modelización del transporte conservativo).

Para la simulación del transporte de NPPS se consideraron dos modelos: el modelo de equilibrio de sorción y el modelo de inmovilización-movilización (*attachment-detachment*) de no-equilibrio (cinético). En ambos se incluye una tasa de pérdida de masa lineal (λ) que simula la retención irreversible de las partículas de NPPS en la columna. El modelo de equilibrio se basa en la ecuación de transporte clásica (4), definida por el coeficiente de distribución K_d . Este parámetro relaciona el equilibrio entre las partículas de NPPS adsorbidas y las que se encuentran dispersas en la solución.

$$R \frac{\partial c}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} D \frac{\partial c}{\partial x} - v \frac{\partial c}{\partial x} - \lambda c \quad (4)$$

donde R es el factor de retardo, c es la concentración de NPPS en solución, t es el tiempo, x es el espesor de la arena, D es la difusividad efectiva, v es la velocidad intersticial y λ es la tasa de pérdida de masa (retención irreversible). En el caso de la sorción lineal, el factor de retardo viene expresado por (5):

$$R = 1 + \rho_b K_d / \theta \quad (5)$$

donde ρ_b es la densidad aparente, K_d es el coeficiente de partición y θ es el contenido de agua en la arena.

El modelo de no-equilibrio (6) define que los procesos de inmovilización-movilización (*attachment-detachment*) se producen en diferentes escalas de tiempo y están descritos por dos factores cinéticos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial c}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial x} D \frac{\partial c}{\partial x} - v \frac{\partial c}{\partial x} + \frac{\rho_b}{\theta} r_{sf} s - (r_{fs} + \lambda) c \\ \frac{\partial s}{\partial t} &= \frac{\theta}{\rho_b} r_{fs} c - r_{sf} s \end{aligned} \quad (6)$$

Donde S es la concentración de los NPPS adheridos a la arena y r_{fs} y r_{sf} son el factor de inmovilización-movilización (*attachment-detachment*) de los NPPS.

Para cada réplica experimental del ensayo de trazador y NPPS, los parámetros de ambos modelos (D para el trazador y K_d , r_{fs} - r_{sf} y λ para los NPPS) se ajustaron a los datos de las curvas de llegada obtenidas a la salida de las columnas. El valor de concentración inicial de los NPPS para todas las simulaciones fue igual a 0. En la entrada se prescribió una condición de contorno de tipo *Dirichlet* con una concentración de entrada fija. A la salida se utilizó la condición de contorno de tipo *Neumann*.

3.- Resultados y discusión

3.1.- Análisis cualitativo de las curvas de llegada de los NPPS

Las curvas de llegada de los NPPS de los dos tamaños estudiados bajo condiciones no saturadas se representan en la Fig. 1. Por la gran similitud entre las tres réplicas experimentales se representan los datos de únicamente una réplica por tipo de ensayo. Los resultados de los ensayos muestran que los NPPS presentan un comportamiento similar en cuanto al tiempo de llegada. La concentración de las partículas en el efluente aumenta rápidamente al inicio de cada experimento, hasta alcanzar un punto de inflexión a los 120 min desde la inyección de NPPS. A partir de este punto, la concentración se mantiene

relativamente constante (*plateau*) durante un periodo de 180 min y disminuye a los 300 min, hasta alcanzar valores cercanos a los iniciales al final del experimento (500 min). Gráficamente se puede estimar el tiempo de llegada de los NPPS a la salida de la columna en aproximadamente 70-80 min

Sin embargo, se observa que la concentración máxima de salida alcanzada por los NPPS durante el ensayo depende del tamaño de partícula, con valores cercanos a 1 (C/C_0) para 120 nm y 0.8 (C/C_0) para 1000 nm. Así, las partículas más pequeñas - 120 nm - presentan unas concentraciones en el efluente más elevadas que las de mayor tamaño, aunque en ninguno de los ensayos se alcanzaron los valores iniciales de concentración.

Fig. 1. Curvas de llegada de los ensayos de infiltración de 120 y 1000 nm. Los valores de concentración en función del tiempo se han normalizado mediante la expresión C/C_0 siendo C la concentración a la salida de la columna y C_0 la concentración inicial a la entrada de la misma. Se presentan los datos de una réplica por cada ensayo.

3.2. Comportamiento de los NPPS durante su infiltración

A partir de los datos de concentración y del volumen de muestra se calcula el porcentaje de masa de NPPS retenida en cada experimento. En concordancia con los valores máximos de concentración, se observa que las partículas más pequeñas (120 nm) tienden a una menor retención en la arena, con valores de $4,9 \pm 2,9$ % comparado con el valor $28,6 \pm 3,3$ % obtenido con las partículas de 1000 nm, respectivamente. Este comportamiento refleja la influencia del tamaño de partícula en la movilidad y en la retención de los NPPS bajo las condiciones experimentales.

Los valores del diámetro hidrodinámico medio (Tabla 1) de las muestras del *plateau* de la curva de llegada no presentan una variación destacable con respecto a los valores medidos de las partículas en el influente, lo que indica que los NPPS no se agregan entre sí durante su transporte a través de la arena y, por tanto, su infiltración depende de su tamaño individual.

Tabla 1. Diámetro hidrodinámico medio de los NPPS del influente (D_{mi}) y del efluente (en la zona del *plateau* de la curva de llegada) (D_{me}).

NPPS	D_{mi} (nm)	D_{me} (nm)
120 nm	117 ± 2	119 ± 1
1000 nm	1043 ± 30	1173 ± 48

Para evaluar la estabilidad de los NPPS y su posible agregación a la arena se pueden aplicar las ecuaciones descritas por la teoría DLVO (Derjaguin y Landau, 1941); Verwey y Overbeek, 1955). La Fig. 2 representa la energía de interacción total entre los NPPS y la arena en función de la distancia de separación. Los resultados indican un predominio de las fuerzas de repulsión electrostática entre las partículas, formándose una barrera energética primaria que previene los procesos de agregación. Esta barrera es mayor en el caso de los NPPS más grandes, por ello, la energía requerida para superar la barrera y para que se produzca la agregación de las partículas será mayor.

Dado que la sorción química no parece ser un proceso que participa en la retención de las partículas en la columna, este comportamiento se deberá probablemente a procesos físicos como son la deposición en la superficie de la arena, la retención irreversible en poros de pequeño tamaño y el atrapamiento en la interfase aire-agua en condiciones no saturadas (Ling et al., 2021; Dong et al., 2022). Así, bajo las condiciones descritas en nuestro estudio, y en base a los resultados experimentales, probablemente se estén dando uno o más de estos procesos físicos.

Fig. 2. Energía de interacción total entre los NPPS y la arena en función de la distancia de separación bajo condiciones no saturadas.

3.3. Modelización

Los parámetros de transporte reactivo obtenidos a partir de los modelos de equilibrio y no-equilibrio para los NPPS de distinto tamaño se muestran en la Tabla 2. En relación con la tasa de pérdida de masa, ambos enfoques muestran resultados similares. La tasa de pérdida aumenta con el tamaño de las partículas, lo que concuerda con la magnitud de recuperación observadas experimentalmente.

Tabla 2. Parámetros de transporte reactivo obtenidos a partir de la modelización de las curvas experimentales para cada NPPS.

Modelo	NPPS	Modelo de equilibrio	Modelo de no-equilibrio		Común a ambos modelos	
		Factor aceleración	r_{fs} [1/s]	r_{sf} [1/s]	λ [1/s]	Func. Obj.
Equilibrio	120	1,01	-	-	4,26E-6	34,65
	1000	1,15	-	-	1,61E-5	8,9
No-equilibrio	120	-	3,73E-5	1,10E-7	4,01E-6	33,55
	1000	-	6,07E-6	6,54E-9	1,23E-5	3,57

Los valores aportados por la modelización reflejan que los NPPS llegan antes a la salida de la columna que el trazador. Este proceso se cuantificó comparando los valores de retardo (R) derivados de los K_d de cada ensayo. Este efecto no es muy significativo, dando lugar a un aumento de la velocidad media de un 15% (Tabla 2). Los valores indican además que la aceleración a la que están sujetos los NPPS aumenta ligeramente en función del tamaño de partícula. Mientras que el tiempo de desplazamiento real de los NPPS de pequeño tamaño es sólo ligeramente inferior al del trazador, esta relación aumenta con partículas de mayor tamaño. Según Bradford et al. (2003) y Babakhani (2019), la aceleración de las partículas coloidales con respecto al trazador podría deberse a procesos de exclusión por tamaño (*size exclusion effect*). Durante su infiltración, las partículas más grandes que, por su tamaño, no quedan retenidas en los poros más pequeños, se desplazan a través de la zona de flujo principales (*main stream*) con una velocidad superior a la velocidad media del flujo en el material poroso. Este fenómeno podría ser, por tanto, responsable de la aceleración de los NPPS que llegan a la salida de la columna antes del trazador.

La función objetivo (*objective function*) refleja la calidad del ajuste entre el modelo y los datos experimentales. Cuanto menor sea el valor de la función objetivo, mejor será el ajuste del modelo. Como las series de tiempo de los diferentes experimentos no tienen la misma duración (270 min y 260 min para los NPPS de 120 nm y 1000 nm, respectivamente), la comparación entre los nanoplasticos de diferente tamaño no debe hacerse. Sin embargo, es posible evaluar la capacidad de los dos enfoques de modelización en reproducir los datos experimentales. Los valores de la función objetivo indican que el modelo de no-equilibrio es el que más se aproxima a los datos medidos para ambos tamaños de NPPS. Esta mejora en la reproducción de los datos experimentales es más evidente en el caso del ensayo con los NPPS de 1000 nm. Nuestros resultados concuerdan con los que han obtenido otros autores, que consiguen un mejor ajuste aplicando un modelo cinético para describir el transporte de nanopartículas en suelos arenosos (Wang et al., 2014) o franco-arenosos (Shaniv et al., 2021).

3.- Conclusiones

Bajo las condiciones experimentales, los NPPS no se agregan y, por tanto, su transporte está influenciado exclusivamente por su tamaño individual. De hecho, los resultados de este estudio demuestran que el tamaño de partícula influye en la movilidad de los NPPS a través de la arena en condiciones no saturadas. Las partículas más grandes - 1000 nm - alcanzan concentraciones más bajas a la salida de la columna y se retienen más fácilmente en la arena que las más pequeñas - 120 nm -, tal como refleja la curva de llegada, la menor recuperación de masa y la alta tasa de pérdida calculada por los modelos matemáticos. El predominio de las fuerzas electrostáticas negativas en la interacción entre los NPPS y la arena y el efecto del tamaño de partícula en el transporte indica que la retención se produce por fenómenos físicos de atrapamiento. Por otro lado, el proceso de exclusión por tamaño causa una aceleración de los NPPS que es acentuada según aumenta el tamaño de los mismos. El presente estudio ha puesto de manifiesto que los NPPS pueden infiltrarse a través de un material poroso como la arena e incluso estar sujeto a fenómenos que pueden favorecer su migración hacia las aguas subterráneas. Actualmente se están llevando a cabo nuevos ensayos para determinar la movilidad de estas partículas utilizando suelos con diferentes texturas.

Agradecimientos. Los autores agradecen al proyecto europeo Papillons (*Plastic agriculture impacts, lifecycles & long-term sustainability*), financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención n° 101000210 y al proyecto uNanoCare (Cuantificación de microanoplasticos en aguas regeneradas y ecosistemas agrícolas. Evaluación del riesgo ambiental RTC2019-007261-5) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

4.- Bibliografía

- Alimi OS, Farmer Budarz J, Hernandez LM y Tufenkji N. (2018). Microplastics and Nanoplastics in Aquatic Environments: Aggregation, Deposition, and Enhanced Contaminant Transport. *Environ Sci Technol.* 52(4):1704-1724.
- Babakhani, P. (2019). The impact of nanoparticle aggregation on their size exclusion during transport in porous media: One-and three-dimensional modelling investigations. *Scientific reports*, 9(1), 14071.
- Bradford, S. A., Simunek, J., Bettahar, M., Van Genuchten, M. T., y Yates, S. R. (2003). Modeling colloid attachment, straining, and exclusion in saturated porous media. *Environmental science & technology*, 37(10), 2242-2250.
- Bridson, J.H., Gaugler, E.C., Smith, D.A., Northcott, G.L. y Gaw, S. (2021). Leaching and extraction of additives from plastic pollution to inform environmental risk: A multidisciplinary review of analytical approaches. *J. Hazard. Mater.* 414, 125571.
- Derjaguin, B.V. y Landau, L. (1941). Theory of the stability of strongly charged lyophobic sols and of the adhesion of strongly charged particles in solution of electrolytes. *Acta Physicochim.* 14, 633-662.
- Dong, Z., Qiu, Y., Zhang, W., Yang, Z. y Wei, L. (2018). Size-dependent transport and retention of micron-sized plastic spheres in natural sand saturated with seawater. *Water research*, 143, 518-526.
- Dong, S., Xia, J., Sheng, L., Wang, W., Liu, H. y Gao, B. (2021). Transport characteristics of fragmental polyethylene glycol terephthalate (PET) microplastics in porous media under various

- chemical conditions. *Chemosphere*, 276, 130214.
- Dong, S., Zhou, M., Su, X., Xia, J., Wang, L., Wu, H., ... y Wang, D. (2022). Transport and retention patterns of fragmental microplastics in saturated and unsaturated porous media: A real-time pore-scale visualization. *Water Research*, 214, 118195.
- Huang, Y., Liu, Q., Jia, W., Yan, C. y Wang, J. (2020). Agricultural plastic mulching as a source of microplastics in the terrestrial environment. *Environmental Pollution*, 260, 114096.
- Hurley, R.R. y Nizzetto, L., (2018). Fate and occurrence of micro(nano)plastics in soils: knowledge gaps and possible risks. *Curr. Opin. Environ. Sci. Health*, 1, 6–11.
- Israelachvili, J. N. (2011). Intermolecular and surface forces. Academic press.
- Koelmans, A. A., Redondo-Hasselerharm, P. E., Nor, N. H. M., de Ruijter, V. N., Mintenig, S. M. y Kooi, M. (2022). Risk assessment of microplastic particles. *Nature Reviews Materials*, 7(2), 138-152.
- Li, X., Zhang, W., Qin, Y., Ma, T., Zhou, J. y Du, S. (2019). Fe-colloid cotransport through saturated porous media under different hydrochemical and hydrodynamic conditions. *Science of the Total Environment*, 647, 494-506.
- Ling, X., Yan, Z., Liu, Y. y Lu, G. (2021). Transport of nanoparticles in porous media and its effects on the co-existing pollutants. *Environmental Pollution*, 283, 117098.
- Liu, P., Zhan, X., Wu, X., Li, J., Wang, H. y Gao, S. (2020). Effect of weathering on environmental behavior of microplastics: Properties, sorption and potential risks. *Chemosphere*, 242, 125193.
- Qin, Y., Wen, Z., Zhang, W., Chai, J., Liu, D. y Wu, S. (2020). Different roles of silica nanoparticles played in virus transport in saturated and unsaturated porous media. *Environmental Pollution*, 259, 113861.
- Shaniv, D., Dror, I. y Berkowitz, B. (2021). Effects of particle size and surface chemistry on plastic nanoparticle transport in saturated natural porous media. *Chemosphere*, 262, 127854.
- Verwey, E.J.W. y Overbeek, J.T.G. (1955). Theory of the stability of lyophobic colloids. *J. Colloid Science*, 10, 224–225.
- Wang, D., Su, C., Liu, C., y Zhou, D. (2014). Transport of fluorescently labeled hydroxyapatite nanoparticles in saturated granular media at environmentally relevant concentrations of surfactants. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 457, 58–66.
- Weithmann, N., Möller, J. N., Löder, M. G., Piehl, S., Laforsch, C., y Freitag, R. (2018). Organic fertilizer as a vehicle for the entry of microplastic into the environment. *Science advances*, 4(4), eaap8060.
- Yao, Y., Mi, N., He, C., Yin, L., Zhou, D., Zhang, Y., ... y He, H. (2020). Transport of arsenic loaded by ferric humate colloid in saturated porous media. *Chemosphere*, 240, 124987.
- Yasir, A. M., Ma, J., Ouyang, X., Zhao, J., Zhao, Y., Weng, L., ... y Li, Y. (2022). Effects of selected functional groups on nanoplastics transport in saturated media under diethylhexyl phthalate co-contamination conditions. *Chemosphere*, 286, 131965.